

TILSHUNOSLIKDA FATIK MULOQOTNING O'RGANILISHI

D.Hasanova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597954>

Annotatsiya: “Fatik muloqot” (phatic communion) atamasining o‘zi birinchi marta sotsiolingvistikaning o‘tmishdoshi bo‘lgan antropologiya va madaniyatshunoslik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan Britaniya funksional lingvistik maktabi ishlarida paydo bo‘ldi. Ushbu atama birinchi marta sharqiy Yangi Gvineyadagi melaneziyalik qabilalarning xulq-atvorini o‘rgangan antropolog B.Malinovskiy tomonidan qo‘llanilgan deb hisoblanadi. Kuzatishlar jarayonida u qabila a‘zolarining xulq-atvoridagi muhim xususiyatni payqadi – muloqotda pauzalarga yo‘l qo‘ymaslik uchun ular vaziyat kontekstiga bog‘liq bo‘lmagan turli marosim iboralaridan foydalandilar. Matn tilshunosligi, semantika va sotsiolingvistikaga oid ishlarda ushbu turdagi kommunikativ o‘zaro ta‘sirning ko‘plab tadqiqotlari fatikaning o‘ziga xos xususiyatlarini talqin qilishga ushbu yondashuv doirasida amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot madaniyati, fatik muloqot, nutq odobi, lingvokulturologiya, muomala usuli.

“Fatik muloqot” terminini ilk bor ingliz etnologi B.Malinovskiy “muloqot jarayonida ba‘zan ro‘y beradigan noqulay jimlik, nutqiy uzilish (pauza)ni to‘ldirish uchun suhbatdoshlar o‘rtasida hurmat, muloyimlik yuzasidan ishlatiladigan noinformativ muomala usuli” ma‘nosida ishlatgan [1]. Shundan buyon bu termin Yevropa tilshunosligida muloqot jarayonida iltifot, izzat-ikrom, takalluf ko‘rsatib, suhbatdoshlar ko‘nglini olish uchun qo‘llanadigan muomala usuli ma‘nosini anglatuvchi atama sifatida qo‘llanib kelinadi. Mazkur termin lotincha bo‘lib, “gapirish” ma‘nosini bildiradi va bu termin o‘rnida ba‘zan “sotsiativ” so‘zi ham ishlatiladi. Psixologik nuqtayi nazardan, fatik muloqot shartlilik xususiyati bilan ajralib turadi va shu jihatdan u yarim faoliyat (kvazideyatelnost) hisoblanadi. Chunki u o‘ziga xos so‘z o‘yini bo‘lib, ba‘zi bir nutqiy uzilishlarning oldini olish va shu asnoda nutq davomiyligini, suhbatning jonli, chiroyli chiqishini taminlash – suhbatdoshlar ko‘nglini olish maqsadida qo‘llaniladi. Shu sababdan ham unda mazmundan ko‘ra shakl ustunlik qiladi.

Asli arabcha bo‘lgan mulozamat va manzirat so‘zlari o‘zbeklar nutqida kishining ko‘nglini olish uchun qilinadigan iltifot, e‘zoz-ikrom, takalluf ma‘nosini anglatadi. Faqat “mulozamat” ijobiy, “manzirat” esa salbiy ma‘no bo‘yoqdorligi bilan ajralib turadi.

Antropotsentrik tilshunoslikning yetakchi yo‘nalishlaridan biri hisoblangan lingvokulturologiya (lot. lingua – til + lot. cultura – ishlov berish + yun. logos –

ta'limot) tilshunoslik, madaniyatshunoslik, etnografiya, psixolingvistika sohalari hamkorligida yuzaga kelgan, tilning madaniyat, etnos, milliy mentallik bilan o'zaro aloqasi va ta'sirini antropotsentrik paradigma tamoyillari asosida o'rganuvchi sohadir. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, mazkur soha XX asrning so'nggi choragida shakllandi, "lingvokulturologiya" termini esa V.N.Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'ldi [2, 8-9]. Lingvokulturologiyaning yuzaga kelishi haqida gapirilganda, deyarli barcha tadqiqotchilar bu nazariyaning ildizi Vilgelm fon Gumboldtga borib taqalishini ta'kidlaydilar. Uning shakllanishida A.A.Potebnya, L.Vaysgerber, X.Glins, X.Xols, U.D.Uitni, D.U.Pauell, F.Boas, E.Sepir, B.L.Uorf, G.Brutyman, A.Vejbitskaya, D.Xaymz kabi tilshunoslarning qarashlari muhim rol o'ynaganligini aytish mumkin.

Lingvokulturologiya sohasida jiddiy tadqiqotlar yaratgan V.A.Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi:

- 1) fan shakllanishiga turtki bo'lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V.fon Gumboldt, E.Benvenist, L.Vaysgerber, A.A.Potebnya, E.Sepir kabi tilshunoslarning ishlari);
- 2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi;
- 3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi [3, 24].

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishdagi o'ziga xos jihatlarining tilda aks etishini o'rganish lingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir. Mazkur sohaning obyektini til va madaniyat, predmeti esa o'zida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklari hisoblanadi. Binobarin, lingvokulturologiyada madaniy axborot tashuvchi til birliklari tadqiq etiladi. Bunday til birliklari lingvomadaniy birliklar termini ostida birlashadi. Ramz, mifologema, etalon, metafora, paremiologik birliklar, lakunalar, stereotiplar, pretsedent birliklar, nutqiy etiketlar eng asosiy lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Olamning lisoniy manzarasini, madaniyatning asosiy konseptlari majmuyi bo'lgan konseptosferani, lisoniy ongni tavsiflash hamda til egalarining milliy-madaniy mentalligini aks ettiruvchi lisoniy birliklarni, insoniyatning qadimiy tasavvurlariga muvofiq keluvchi madaniy arxetiplarni, nutqiy muloqotga xos bo'lgan milliy ijtimoiy-madaniy stereotiplarni aniqlash lingvokulturologiyaning asosiy vazifalari hisoblanadi. Til va madaniyatning o'zaro ta'siri muammosi etnolingvistika, etnopsixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, lingvomamlakatshunoslik, lingvokonseptshunoslik, lingvopersonologiya kabi sohalarda ham o'rganiladi. Shu sababli ushbu sohalarda lingvokulturologiyaga yaqin sohalarda ham hisoblanadi.

Jumladan, V.N.Teliya bu haqda shunday yozadi: “Lingvokulturologiya insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigmaga xos bo‘lgan yutuqlar majmuyidir” [4, 222]. Demak, lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog‘i, insondagi madaniyat omiliga yo‘naltirilgan fan. Lingvokulturologiya markazining madaniyat fenomenidan iborat bo‘lishi inson haqidagi fanning antropologik paradigmaga tegishli hodisa ekanligidan dalolat beradi. Uning o‘rganish obyekti haqidagi fikrlar borasida bir to‘xtamga kelingan bo‘lsa-da, ayrim munozarali qarashlar ham yo‘q emas. Masalan, V.N.Teliyaning fikriga ko‘ra, lingvokulturologiya til va madaniyatning faqat sinxron aloqasini o‘rganadi. V.A.Maslova esa bu soha tilni ham sinxron, ham diaxron jihatdan o‘rganadi, deb hisoblaydi. V.N.Teliya lingvokulturologiya obyekti umuminsoniy xarakterga ega bo‘lishini ta‘kidlasa, V.A.Maslova muayyan xalq yoki qardosh xalqlar tilining lingvokulturologik xususiyatlari alohida o‘rganilishi lozim ekanligini uqtiradi.

Lingvokulturologiya sohasida V.A.Maslova tomonidan yaratilgan o‘quv qo‘llanmada mazkur sohasining metodlari, obyekti va predmeti, yo‘nalishlari yoritib berilgan, muayyan til birligini lingvokulturologik tahlil qilish namunalari ko‘rsatilgan.

Ushu sohaga oid tadqiqotlarda quyidagi masalalar tadqiq etilganini ko‘rish mumkin:

- 1) muayyan nutqiy janrning lingvokulturologik xususiyatlari. Bunda ko‘pincha miflar, xalq og‘zaki ijodiga xos janrlar tili tahlil etilgan;
- 2) muayyan uslubda yozilgan asarda lingvokulturologik konseptning ifodalanishi. Bunda badiiy-nasriy asarlar tili tahlil etilgan;
- 3) qiyosiy aspektdagi ishlar. Ularda rus tilidagi lingvomadaniy birliklar ingliz, nemis, fransuz tillari bilan qiyoslangan;
- 4) lingvokulturologiyaning pedagogika fani bilan bog‘liq jihatlarini o‘rganishda talabalarda lingvokulturologik birliklarni aniqlash va tahlil etish malakasini hosil qilish asosiy maqsad qilib olingan.

Tadqiqotimizning zaruriyati turli vaziyatli-diskursiv kontekstlarda shaxslararo munosabatlarni o‘rnatish uchun fatik muloqot shakllarining ahamiyati bilan bog‘liq. O‘zbek lingvomadaniyati kommunikativ shakllarining prototipi ekanligi ko‘plab tadqiqotchilarning lingvokulturologik tadqiqotlari orqali isbotlangan va fatika hodisasi doimiy ravishda ilmiy qiziqish doirasida bo‘lib kelmoqda. U kommunikativ-diskursiv, ijtimoiy va etnomadaniy jihatdan R.Yakobson, V.A.Mityagina, A.V.Olyanich, S.A.Risinzon, K.F.Sedov, T.V.Sedova,

N.I.Formanovskaya, S.Ye.Tupikova va boshqalar ishlarida tavsiflangan. Ayrim tadqiqotlar shaxslararo muloqotning turli shakllarining aksiologik, ijtimoiy-madaniy, lingvopragmatik xususiyatlarini aniqlashga bag'ishlangan bo'lib, ularda dunyoviy suhbatning maqom-rolli va uslubiy xususiyatlari, fatik diskursda shaxsiylashtirish namoyon bo'lishi tavsiflangan. Masalan, R.Ratmayr, A.I.Sternin, Yu.V.Matyuxina, V.V.Fedosyuk, A.S.Chaushev va boshqalar ishlari.

Fatik muloqotning turli shakllarining ijtimoiy-madaniy qiymatini e'tirof etgan holda, tilshunoslar, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, ingliz tili lingvomadaniyatida kontaktga yo'naltirilgan muloqotning kommunikativ-diskursiv xususiyatlarini tavsiflashga nohaq ravishda kam e'tibor qaratishadi.

Fatik muloqot formatlarida o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan konvensiyalar, me'yorlar va qadriyatlarining umumiyliги namoyon bo'ldi. Zamonaviy kommunikativ universalialarning shakllanish mantig'ini anglash zarurati o'zbek tilidagi kontakt suhbatining ijtimoiy-madaniy, pragmatik va janriy-uslubiy xususiyatlarini uning evolyutsiyasi nuqtayi nazaridan tahlil qilishga undadi. Unda o'zbek tili lingvomadaniyati an'analari tomonidan belgilangan kommunikativ formatlarning doimiyliги va evolyutsion o'zgarishlarga tayyorliги namoyon bo'ldi.

Fatik muloqot diskursning qadriyatga yo'naltirilganligini amalga oshiradi; shaxsiylashtirilgan muloqot shakli sifatida u o'zbek muloqot madaniyatida shaxslararo munosabatlarni shaxsiy va maqomga asoslangan vaziyatli-diskursiv sharoitlarda tartibga solish uchun qo'llaniladi.

Fatik kommunikatsiyaning yetakchi formati kontaktli suhbat bo'lib, u erkin muloqotni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash, dunyoviy ko'p tomonlama suhbat yoki dialog sharoitida shaxsning o'zini namoyon qilish motivlarini faollashtiradi. Zamonaviy o'zbek tilidagi fatik aloqa muloqotining kommunikativ-pragmatik tashkil etilishi jamiyatimizda yaxshigina shakllanganligini ko'rsatadi. Bu janr o'zida odob-axloq qoidalari, atrofdagilarning ijtimoiy obro'siga e'tibor, fatik nutq madaniyati orqali o'zini namoyon qilishning umumiy an'alarini mujassamlashtirgan holda, so'nggi asr davomidagi tarixiy-diskursiv sharoitlarning erkinlashuvi ta'sirida munozara uchun standart mavzular to'plamini (ob-havo haqida gaplashish, tashqi ko'rinish haqida suhbat, do'stona muloqot, g'iybat) o'zlashtirdi. Bu mavzular marosimiylik va uslubiy ifodalanishning etnik-madaniy o'ziga xosliги bilan ajralib turadi. Bu qadriyatga yo'naltirilgan muloqot dasturi muloqotning turli strategik, taktik, uslubiy va ohang xususiyatlariga mos keladigan til vositalarining o'zgaruvchan to'plami orqali amalga oshiriladi.

Lingvokulturologik yondashuvdagi tadqiqotlar o'zbek tilshunosligida oxirgi o'n yilliklarda paydo bo'la boshladi. Masalan, Z.I.Solievanning nomzodlik ishi o'zbek va fransuz tillaridagi sentensiya, ya'ni axloqiy-ta'limiy xarakterdagi matnlarning milliy-madaniy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Professor N.Mahmudovning "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." nomli maqolasida lingvokulturologiya, umuman, antropotsentrik paradigmaning mohiyati hamda bu boradagi muammolar chuqur va asosli yoritib berildi. Ushbu maqolani o'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya haqidagi jiddiy mulohazalar bayon qilingan dastlabki ishlardan biri sifatida baholash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malinowski B. The Problem of Meaning in Primitive languages. Supplement I to: Ogden C. K., Richards J. A. The meaning of Meaning. – London, 1923.
2. Сабитова З.К. Лингвокультурология: Учебник. – М.: Наука, 2013.
3. Нурмонов А. Оврупода умумий ва қиёсий тилшуносликнинг майдонга келиши // Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдли. 2-жилд. – Тошкент: Академнашр, 2012.
4. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996.
5. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – № 5. – Б. 3-16.

